

LOYIHALASH FAOLIYATIDA O'QUVCHILARNING MUSTAQIL FIKRLASH VA MUAMMO YECHISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Tangirov Farxodjon Mamatyakubovich, Termiz davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya

KIRISH: maqolada loyihalash faoliyatining o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil, ijodiy yondashuv va muammo yechish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi pedagogik ahamiyati tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'limda o'quvchilarning nafaqat tayyor bilimlarni egallashi, balki ularni amaliy vaziyatlarda qo'llay olishi, muammoni ko'ra bilishi va mustaqil yechim ishlab chiqishi dolzarb vazifa sifatida qaraladi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi – loyihalash faoliyatining o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va muammo yechish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlarini ochib berish hamda texnologiya ta'limida loyiha asosidagi yondashuvning samaradorligini asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda qiyosiy pedagogik tahlil, ilmiy manbalarni o'rganish, tizimli tahlil va konseptual umumlashtirish metodlaridan foydalanilgan. Shuningdek, loyiha asosidagi ta'lim, texnologik tafakkur, tanqidiy fikrlash va muammo yechish kompetensiyalariga oid zamonaviy ilmiy tadqiqotlar tahlil qilingan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari loyihalash faoliyati o'quvchilarning mustaqil qaror qabul qilish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, amaliy muammoni tahlil qilish hamda texnologik yechim ishlab chiqish ko'nikmalarini rivojlantirishini ko'rsatdi. Loyiha faoliyatida o'quvchi muammoni aniqlash, rejalashtirish, resurs tanlash, mahsulot yaratish, natijani baholash va takomillashtirish bosqichlarida faol ishtirok etadi. Texnologiya darslarida amaliy topshiriqlar, raqamli vositalar va ijtimoiy foydali loyihalar o'quvchilarning texnologik tafakkuri, hamkorlik madaniyati va ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishga xizmat qilishi asoslandi.

XULOSA: loyihalash faoliyati o'quvchilarning mustaqil fikrlash va muammo yechish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita hisoblanadi. Texnologiya ta'limida loyiha asosidagi yondashuv bilim, ko'nikma, qadriyat va amaliy tajribani yagona jarayonda uyg'unlashtirib, o'quvchini faol, mas'uliyatli va ijodkor subyekt sifatida shakllantiradi.

Kalit so'zlar: loyihalash faoliyati, mustaqil fikrlash, muammo yechish, texnologiya ta'limi, loyiha asosidagi ta'lim, texnologik tafakkur, ijodiy yondashuv, amaliy faoliyat.

РАЗВИТИЕ У СТУДЕНТОВ НАВЫКОВ САМОПОДВИЖНОГО МЫШЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тангиров Фарходжон Маматякубович, Независимый исследователь, Термезский государственный педагогический институт

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется педагогическое значение проектной деятельности в развитии у учащихся самостоятельного мышления, критического анализа, творческого подхода и навыков решения проблем. В современных условиях образования актуальной задачей становится не только усвоение готовых знаний, но и умение применять их на практике, видеть проблему и самостоятельно находить пути её решения.

ЦЕЛЬ: цель статьи заключается в раскрытии педагогических возможностей проектной деятельности в развитии самостоятельного мышления и навыков решения проблем у учащихся, а также в обосновании эффективности проектного подхода в технологическом образовании.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы методы сравнительно-педагогического анализа, изучения научных источников, системного анализа и концептуального обобщения. Также проанализированы современные исследования, посвящённые проектному обучению, технологическому мышлению, критическому мышлению и компетенциям решения проблем.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что проектная деятельность способствует развитию у учащихся навыков самостоятельного принятия решений, критического и творческого мышления, анализа практических проблем и разработки технологических решений. В процессе проектной деятельности учащиеся активно участвуют в определении проблемы, планировании, выборе ресурсов, создании продукта, оценке и совершенствовании результата. Обосновано, что практические задания, цифровые инструменты и социально значимые проекты на уроках технологии способствуют развитию технологического мышления, культуры сотрудничества и социальной ответственности учащихся.

ВЫВОД: проектная деятельность является эффективным педагогическим средством развития самостоятельного мышления и навыков решения проблем у учащихся. Проектный подход в технологическом образовании объединяет знания, умения, ценности и практический опыт в едином процессе, формируя учащегося как активного, ответственного и творческого субъекта.

Ключевые слова: проектная деятельность, самостоятельное мышление, решение проблем, технологическое образование, проектное обучение, технологическое мышление, творческий подход, практическая деятельность.

DEVELOPING STUDENTS' INDEPENDENT THINKING AND PROBLEM-SOLVING SKILLS IN PROJECT ACTIVITY

Tangirov Farkhodjon Mamatyakubovich, Independent Researcher, Termez State Pedagogical Institute

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the pedagogical significance of project activities in developing students' independent thinking, critical analysis, creative

approach and problem-solving skills. In modern education, it is important not only for students to acquire ready-made knowledge, but also to apply it in practical situations, identify problems and independently develop solutions.

AIM: the purpose of the article is to reveal the pedagogical potential of project activities in developing students' independent thinking and problem-solving skills, as well as to substantiate the effectiveness of the project-based approach in technology education.

MATERIALS AND METHODS: the study employs comparative pedagogical analysis, scientific literature review, systematic analysis and conceptual generalization methods. Modern studies on project-based learning, technological thinking, critical thinking and problem-solving competencies were also analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings demonstrate that project activities contribute to the development of students' independent decision-making, critical and creative thinking, practical problem analysis and technological solution design skills. During project activities, students actively participate in identifying problems, planning, selecting resources, creating products, evaluating and improving results. It is substantiated that practical assignments, digital tools and socially useful projects in technology lessons contribute to the development of technological thinking, collaboration culture and social responsibility among students.

CONCLUSION: project activities are an effective pedagogical tool for developing students' independent thinking and problem-solving skills. In technology education, the project-based approach integrates knowledge, skills, values and practical experience into a unified process, shaping students as active, responsible and creative individuals.

Keywords: project activities, independent thinking, problem solving, technology education, project-based learning, technological thinking, creative approach, practical activities.

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning faqat tayyor bilimlarni egallashi yetarli emas. Bugungi kunda o'quvchi bilimni amaliy vaziyatda qo'llay olishi, muammoni ko'ra bilishi, yechim variantlarini ishlab chiqishi va o'z qarorini asoslay olishi zarur. Shu jihatdan loyihalash faoliyati texnologiya ta'limida muhim pedagogik vosita sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, texnologiya ta'limida loyiha, amaliy faoliyat, ijodiy topshiriqlar, raqamli vositalar va ijtimoiy foydali mehnat o'quvchilar faolligini oshiruvchi asosiy omillar sifatida talqin qilinadi[1]. Xususan, texnologiya darslarida kompyuter dasturlaridan foydalanish bo'yicha keltirilgan yondashuvlarda o'quv jarayonini amaliy topshiriqlar bilan boyitish zarurligi ko'rsatiladi. Shuningdek, muhandislik-politexnik ta'lim kontekstida texnologik tafakkurini rivojlantirishga oid manbada texnologik fikrlash, algoritmik yondashuv va muammoni bosqichma-bosqich hal qilish ko'nikmalari alohida ahamiyat kasb etishi ta'kidlanadi[2].

Ilmiy muammo shundan iboratki, texnologiya ta'limida loyiha faoliyati ko'pincha amaliy mahsulot yaratish bilan cheklanadi. Biroq loyiha jarayoni o'quvchining mustaqil fikrlashi,

muammoni tahlil qilishi, ijodiy yechim topishi va natijani baholashi bilan uzviy bog'langandagina to'liq pedagogik samaraga ega bo'ladi.

Ilmiy adabiyotlarda loyiha asosidagi ta'lim o'quvchini tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki muammoni aniqlovchi, yechim izlovchi, natijani sinovdan o'tkazuvchi va o'z faoliyatini baholovchi faol subyekt sifatida shakllantirishi ta'kidlanadi[3].

D.Kokotsaki, V.Menzies, A.Wiggins tomonidan tayyorlangan adabiyotlar sharhida loyiha asosidagi ta'lim o'quvchilarda mustaqil izlanish, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va o'quv jarayoniga faol jalb etilish imkonini berishi ko'rsatiladi. Mualliflar loyiha asosidagi ta'limning samarali bo'lishi uchun muammo real hayot bilan bog'lanishi, o'quvchi faoliyati aniq mahsulot yoki natija bilan yakunlanishi va baholash jarayoni faqat yakuniy mahsulotga emas, balki izlanish jarayoniga ham qaratilishi kerakligini ta'kidlaydi[7].

A.Hasni va hammualliflari K–12 bosqichidagi fan va texnologiya ta'limida loyiha asosidagi o'qitish bo'yicha tizimli tahlil olib borib, bunday yondashuv o'quvchilarning ijodiy fikrlashi, mustaqil o'rganishi va texnologik muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishini qayd etadi. Ayniqsa, texnologiya ta'limida loyiha faoliyati nazariy bilimni amaliy vaziyat bilan bog'lashga xizmat qiladi. Bu jihat o'quvchining muammoni faqat tushunishi emas, balki uni amaliy yechim orqali hal qilishini ta'minlaydi [5].

A.C.Mettas, va C.C.Constantinou texnologiya va dizayn ta'limida loyiha asosidagi "Technology Fair" yondashuvini tahlil qilib, loyiha ishlari o'quvchilarning muammo yechish qobiliyati va texnologiyaga qiziqishini kuchaytirishini ko'rsatgan. Ularning tadqiqotida texnologik muammo bilan ishlash jarayoni o'quvchidan vaziyatni tahlil qilish, loyihaviy yechim ishlab chiqish, material va vositalarni tanlash, mahsulotni yaratish hamda natijani baholashni talab qilishi asoslangan. Bu jarayonlar mustaqil fikrlashning amaliy namoyoni sifatida baholanadi [5].

M.Bagheri va hammualliflari loyiha asosidagi ta'limning o'z-o'zini boshqarib o'rganish ko'nikmalariga ta'sirini tadqiq etgan. Ularning fikricha, loyiha metodida o'quvchi maqsad qo'yish, resurs izlash, vaqtni rejalashtirish va natijani baholash jarayonlarida faol ishtirok etadi. Bu esa mustaqil o'rganish hamda mustaqil fikrlashni rivojlantirish uchun muhim shart hisoblanadi [4].

P.V.Stepanov texnologiya vositalari bilan boyitilgan loyiha asosidagi ta'limning tanqidiy fikrlash va muammo yechish ko'nikmalariga ta'sirini o'rgangan. Tadqiqot natijalari texnologiyadan maqsadli foydalanilgan loyiha ishlari o'quvchilarning axborotni tahlil qilish, muqobil yechimlarni solishtirish va asoslangan qaror qabul qilish malakalarini rivojlantirishini ko'rsatadi. Bu xulosa texnologiya ta'limida raqamli vositalar loyihaviy topshiriqlar bilan uyg'unlashganda yuqori pedagogik samara berishini anglatadi[2].

S.M.Loyens va hammualliflari muammoli va loyiha asosidagi ta'lim muhitlarida yuqori darajadagi fikrlash, tanqidiy fikrlash va tahliliy fikrlashning shakllanishini tizimli ko'rib chiqqan. Mualliflar bunday o'quv muhitlarida o'quvchi bilimni tayyor holda qabul qilmasdan, uni muammoni hal qilish jarayonida qayta qurishini ta'kidlaydi. Bu jarayonda o'qituvchi tayyor javob beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi va savol beruvchi pedagog sifatida ishtirok etadi [8].

L.Zhang va Y.Ma tomonidan o'tkazilgan meta-tahlilda loyiha asosidagi ta'lim o'quvchilarning o'quv natijalari, muammo yechish, hamkorlik va bilimni amaliy qo'llash ko'nikmalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Mualliflar loyiha faoliyatining samarasi o'quvchining faol ishtiroki, aniq maqsad, mazmunli topshiriq va reflektiv baholash bilan bog'liqligini ta'kidlaydi [11].

A.Saad va S.Zainudin loyiha asosidagi ta'lim muammo yechish, algoritmik fikrlash, bosqichma-bosqich tahlil va konstruktiv yondashuv o'rtasidagi bog'liqlikni asoslaydi. Bu yondashuv texnologiya ta'limi uchun muhimdir, chunki texnologik topshiriqlar ko'pincha muammoni aniqlash, yechim algoritmini tuzish va natijani takomillashtirish bosqichlaridan iborat bo'ladi [10].

E.Karan va L.Brown loyiha asosidagi ta'lim orqali talabalar va o'quvchilarning muammo yechish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini o'rgangan. Tadqiqotda loyiha topshiriqlari an'anaviy o'qitishdagi ikki muammoni: bilimning hayotiy vaziyatdan uzilib qolishi va o'quvchining passivligi holatini kamaytirishi ko'rsatiladi. Bu jihat texnologiya ta'limi uchun ayniqsa dolzarb, chunki mazkur fan amaliy harakat, tajriba va mahsulot yaratish bilan bevosita bog'liq [6].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, loyihalash faoliyati o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va muammo yechish ko'nikmalarini rivojlantirishda quyidagi pedagogik mexanizmlar orqali ta'sir ko'rsatadi:

- real muammoni aniqlash;
- mustaqil izlanish;
- qaror qabul qilish;
- tajriba asosida tekshirish;
- xatoni tahlil qilish;
- natijani taqdim etish va takomillashtirish.

Shu sababli texnologiya ta'limida loyihaviy yondashuv nafaqat amaliy ko'nikmalarni, balki o'quvchining intellektual mustaqilligi, ijodiy tafakkuri va ijtimoiy mas'uliyatini ham rivojlantiruvchi muhim didaktik vosita sifatida qaraladi.

Loyihalash faoliyati o'quvchining muayyan muammoni hal qilishga qaratilgan izchil, maqsadli va natijaga yo'naltirilgan amaliy faoliyatidir. Texnologiya ta'limida bu faoliyat buyum yaratish, maket tayyorlash, texnologik xarita tuzish, ekologik yechim ishlab chiqish, raqamli material tayyorlash yoki ijtimoiy foydali mahsulot yaratish shaklida namoyon bo'lishi mumkin.

Loyihalash faoliyatining asosiy pedagogik xususiyati shundaki, u o'quvchini mustaqil qaror qabul qilishga undaydi. An'anaviy darsda o'quvchi ko'proq tayyor ko'rsatmani bajaradi. Loyiha jarayonida esa u muammoni aniqlaydi, maqsad qo'yadi, reja tuzadi, material tanlaydi, xavfsizlik qoidalarini hisobga oladi, natijani baholaydi va o'z yechimini asoslaydi.

Mustaqil fikrlash quyidagi tarkibiy qismlar orqali namoyon bo'ladi:

Tarkibiy qism	Mazmuni	Loyiha faoliyatidagi ko'rinishi
Tahliliy fikrlash	muammoni qismlarga ajratib tushunish	loyiha muammosini aniqlash va sabablarini izohlash

Tanqidiy fikrlash	turli yechimlarni solishtirish	eng maqbul material, vosita va usulni tanlash
Ijodiy fikrlash	yangi g'oya yoki mahsulot yaratish	noodatiy dizayn, yangi shakl yoki foydali yechim ishlab chiqish
Amaliy fikrlash	bilimni real vaziyatda qo'llash	mahsulot tayyorlash, sinash va takomillashtirish
Refleksiv fikrlash	o'z faoliyatini baholash	loyiha yakunida xato va yutuqlarni tahlil qilish

Muammo yechish ko'nikmasi ham bosqichma-bosqich rivojlanadi. Dastlab o'quvchi muammoni ko'radi, so'ng uni tushuntiradi, yechim yo'llarini izlaydi, amaliy harakatni bajaradi va natijani tekshiradi. Texnologiya darslarida bu jarayon ayniqsa aniq ko'rinadi, chunki har bir loyiha muayyan mahsulot yoki amaliy natija bilan yakunlanadi.

Bosqich	O'quvchi faoliyati	Shakllanadigan ko'nikma
Muammoni aniqlash	ehtiyoj yoki kamchilikni ko'radi	kuzatish, tahlil qilish
Rejalashtirish	maqsad, vazifa va ish tartibini belgilaydi	mustaqil qaror qabul qilish
Resurs tanlash	material, asbob va raqamli vositalarni tanlaydi	texnologik tafakkur
Amalga oshirish	mahsulot yoki yechim yaratadi	amaliy ko'nikma
Baholash	natijani mezonlar asosida tekshiradi	tanqidiy va refleksiv fikrlash
Takomillashtirish	yechimni yaxshilash taklifini beradi	ijodkorlik va mas'uliyat

Texnologiya darslarida loyihaviy topshiriqlar oddiy va murakkab ko'rinishda bo'lishi mumkin. Masalan, "maktab hududi uchun chiqindilarni saralash belgisi", "energiyani tejash bo'yicha axborot plakati", "qayta ishlangan materiallardan foydali buyum", "keksalar uchun qulay tutqich", "suvni tejash bo'yicha maket" kabi topshiriqlar o'quvchilarni amaliy izlanishga undaydi. Bunday topshiriqlar mustaqil fikrlashni rivojlantiradi, chunki tayyor javob mavjud emas; o'quvchi yechimni o'zi izlaydi.

Loyihalash faoliyatida ijodiy va amaliy faoliyat bir-birini to'ldiradi. Ijodiy faoliyat g'oya ishlab chiqish, dizayn tanlash, muammoni noodatiy ko'rish bilan bog'liq bo'lsa, amaliy faoliyat mahsulot tayyorlash, sinash va taqdim etish jarayonida namoyon bo'ladi. Shu sababli loyiha ta'limi o'quvchini faqat ijrochi emas, balki muallif, tahlilchi va baholovchi sifatida shakllantiradi.

Jamoaviy loyihalarda ishlash jarayonida o'quvchilar fikr almashadi, vazifalarni taqsimlaydi, bahs-munozara orqali yechim tanlaydi. Bu jarayon mustaqil fikrlash bilan birga muloqot madaniyati, mas'uliyat va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Individual loyihalar esa o'quvchining shaxsiy tashabbusi, mustaqil qarori va o'zini baholash malakasini kuchaytiradi.

Raqamli texnologiyalar loyiha faoliyatini boyitadi. O'quvchi internet manbalaridan ma'lumot izlaydi, chizma yoki jadval tayyorlaydi, taqdimot yaratadi, loyiha natijasini raqamli shaklda namoyish etadi. Biroq raqamli vositalar maqsad emas, balki pedagogik vosita sifatida ishlatilishi zarur. Raqamli muhitdan ongli foydalanish o'quvchining axborotni tanlash, tekshirish va qayta ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Dizayn-tafakkur esa muammoni inson ehtiyojlari nuqtayi nazaridan ko'rish, g'oya yaratish, namunani sinash va takomillashtirishga asoslanadi. Bu jihatlar texnologiya ta'limida muammo yechish madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Konseptual model quyidagicha tavsiflanadi:

Loyihaviy muammo → **mustaqil izlanish** → **texnologik yechim** → **amaliy mahsulot** → **taqdimot** → **refleksiya** → **takomillashtirish**. Ushbu modelda o'quvchi har bir bosqichda faol ishtirok etadi. Aynan shu izchillik mustaqil fikrlash va muammo yechish ko'nikmalarining shakllanishini ta'minlaydi.

Manbalar asosidagi tahlil shuni ko'rsatadiki, loyihaviy faoliyat o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishda eng samarali amaliy-pedagogik vositalardan biri sifatida qaralishi mumkin. Chunki loyiha jarayonida o'quvchi tayyor bilimni takrorlamaydi, balki uni aniq vaziyatda qo'llaydi, muammoni tahlil qiladi va o'z yechimini asoslaydi.

Loyihaviy faoliyatning birinchi afzalligi o'quvchini faol subyektga aylantirishidir. Oddiy darsda o'quvchi ko'pincha o'qituvchi ko'rsatmasi asosida harakat qiladi. Loyiha jarayonida esa u maqsadni tushunadi, vazifalarni belgilaydi, kerakli materiallarni tanlaydi va yakuniy natija uchun javobgarlikni his qiladi.

Ikkinchi afzallik muammo yechish kompetensiyasining bosqichma-bosqich shakllanishidir. Texnologiya ta'limida har bir loyiha muayyan muammodan boshlanadi. Masalan, maktab hududini obodonlashtirish, energiyani tejash, qayta ishlangan materiallardan buyum tayyorlash yoki foydali axborot stendi yaratish kabi vazifalar o'quvchini muammoni ko'rishga, sabablarini aniqlashga va amaliy yechim ishlab chiqishga undaydi.

Uchinchi jihat motivatsiyaning kuchayishidir. O'quvchi o'z mehnati natijasining real foydasini ko'rsa, unda faoliyatga nisbatan ichki qiziqish ortadi. Ijtimoiy-foydali mazmundagi loyihalar aynan shu jihati bilan ahamiyatlidir. Bunda o'quvchi o'z ishini faqat baho olish uchun emas, balki maktab, sinf, oila yoki mahalla uchun foydali natija yaratish maqsadida bajaradi.

Loyihaviy faoliyat mustaqil qaror qabul qilishga ham bevosita ta'sir qiladi. Loyiha jarayonida o'quvchi "qanday material tanlanadi?", "qaysi usul tejamkor?", "mahsulot kimga foydali?", "natijani qanday yaxshilash mumkin?" kabi savollarga javob izlaydi. Bu savollar o'quvchining tanqidiy va ijodiy fikrlashini faollashtiradi. Shu bilan birga, loyihaviy faoliyatni tashkil etishda ayrim muammolar ham mavjud:

birinchidan, barcha o'quvchilarning tayyorgarlik darajasi bir xil emas;

ikkinchidan, loyiha uchun vaqt, material va texnik vositalar yetarli bo'lmashligi mumkin;

uchinchidan, o'qituvchi loyiha jarayonini faqat yakuniy mahsulot bilan baholasa, o'quvchining izlanish, rejalashtirish va refleksiya bosqichlari e'tibordan chetda qoladi.

O'qituvchi tayyor yechim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, maslahat beruvchi va baholash mezonlarini aniqlashtiruvchi pedagog sifatida harakat qilishi lozim. Ayniqsa, o'quvchilarga muammoni aniqlash, reja tuzish, dalillar asosida qaror qabul qilish va o'z faoliyatini baholash bo'yicha yordam berish zarur.

Tahlillar asosida aniqlanishicha, loyihalash faoliyati o'quvchilarning mustaqil fikrlash va muammo yechish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim pedagogik imkoniyatlarga ega. Texnologiya ta'limida loyiha topshiriqlari o'quvchilarni amaliy faoliyatga jalb qiladi, ularning ijodiy yondashuvini kuchaytiradi va texnologik tafakkurini rivojlantiradi. Loyihaviy faoliyatning samarasi shundaki, u bilim, ko'nikma, qadriyat va amaliy tajribani yagona jarayonda birlashtiradi. O'quvchi loyiha davomida muammoni ko'radi, uni tahlil qiladi, yechim ishlab chiqadi, natijani yaratadi va o'z ishini baholaydi. Bu esa mustaqil fikrlashning tabiiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Texnologiya ta'limi uchun mazkur yondashuv o'quvchilarni mehnatga, ijodkorlikka, tejamkorlikka, mas'uliyatga va foydali faoliyatga yo'naltiradi.

Tadqiqot natijalariga binoan quyidagi amaliy tavsiyalar berish muhim:

texnologiya darslarida loyiha topshiriqlari muntazam qo'llanishi lozim.

har bir loyiha real hayotiy muammo bilan bog'lanishi kerak.

o'quvchilar mustaqil rejalashtirish va qaror qabul qilishga jalb etilishi zarur.

baholashda faqat tayyor mahsulot emas, balki jarayon ham hisobga olinishi kerak.

raqamli vositalar ma'lumot izlash, loyihalash va taqdimot qilishda maqsadli qo'llanishi lozim.

jamoaviy loyihalar orqali hamkorlik va mas'uliyat ko'nikmalari rivojlantirilishi kerak.

loyiha yakunida refleksiya tashkil etilib, o'quvchilar o'z yutuq va kamchiliklarini tahlil qilishi lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Басгал, В. В. Развитие вычислительного мышления в контексте инженерно-политического образования. Гуманитарные науки: гуманитарные исследования, 2025.

2. Степанов П.В., Степанова И.В., Шустова И.Ю. Научно-методические рекомендации для педагогов образовательных организаций о возможностях и рисках использования цифровых технологий в развитии личности школьников. 2022.

3. Xulkarxon, D. Boshlang'ich ta'limda tarbiya. Darslik. Termiz publishing center, 2025.

4. Bagheri, M., Ali, W. Z. W., Abdullah, M. C. B., & Daud, S. M. (2013). Effects of project-based learning strategy on self-directed learning skills of educational technology students. *Contemporary Educational Technology*.
<https://dergipark.org.tr/en/pub/cet/article/271474>

5. Hasni, A., Bousadra, F., Belletête, V., Benabdallah, A., Nicole, M.-C., & Dumais, N. Trends in research on project-based science and technology teaching and

learning at K–12 levels: A systematic review. *Studies in Science Education*. 2016, <https://doi.org/10.1080/03057267.2016.1226573>

6. Karan, E., & Brown, L. Enhancing students' problem-solving skills through project-based learning. *Journal of Problem Based Learning in Higher Education*. 2022. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1361504.pdf>

7. Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. Project-based learning: A review of the literature. *Improving Schools*, 2016. <https://doi.org/10.1177/13654802163>

8. Loyens, S. M. M., Van Meerten, J. E., Schaap, L., & Wijnia, L. Situating higher-order, critical, and critical-analytic thinking in problem- and project-based learning environments: A systematic review. *Educational Psychology Review*. 2023. <https://doi.org/10.1007/s10648-023-09757-x>

9. Mettas, A. C., & Constantinou, C. C. The Technology Fair: A project-based learning approach for enhancing problem solving skills and interest in design and technology education. *International Journal of Technology and Design Education*. 2008. <https://doi.org/10.1007/s10798-006-9011-3>

10. Saad, A., & Zainudin, S. A review of project-based learning and computational thinking in teaching and learning. *Learning and Motivation*. 2022. <https://doi.org/10.1016/j.lmot.2022.101802>

11. Zhang, L., & Ma, Y. A study of the impact of project-based learning on student learning effects: A meta-analysis study. *Frontiers in Psychology*. 2023. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2023.1202728/full>